

D8.15

Press Releases 2

PROJECT	BBTWINS
PROJECT NUMBER	101023334
PROJECT TITLE	Digital twins for the optimisation of agrifood value chain processes and the supply of quality biomass for bio-processing
PROGRAM	H2020-BBI-JTI-2020
START DATE	1 JUN 2021
DURATION	48 months
DELIVERABLE NUMBER	D8.15
DELIVERABLE TITLE	Press releases 2
SCHEDULE DATE & MONTH	30/11/2022
ACTUAL SUB. DATE & MONTH	30/11/2022
LEAD BENEFICIARY NAME	REVOLVE
TYPE OF DELIVERABLE	PU
DISSEMINATION LEVEL	(PU, CO, EU-RES, EU-CON, EU-SEC)

LEAD BENEFICIARY NAME	ZIC
Address	Paseo Santxiki, 3 bis, E-31192 Mutilva (Navarra), Spain
Phone number	(+34) 948 198 000
E-mail address	Carla Sala <csala@zabala.es>
Project website	www.bbtwins.eu

This project has received funding from the Bio-based Industries Joint Undertaking under the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No 101023334.

Table of Contents

1. Introduction	5
1.1. Executive Summary	5
1.2. Media coverage of press release #1 (D8.13).....	5
2. Press release 2	6

List of figures

Figure 1 Press release in EN.....	7
Figure 2 Press release in ES	7
Figure 3 Press release in PT	8
Figure 4 Press release in GR.....	9

Glossary, abbreviations, and acronyms

EN	English
ES	Spanish
GR	Greek
PT	Portuguese

1. Introduction

1.1. Executive Summary

Press releases are a tool to help communicate and disseminate the project to the media and the public. They can amplify the impact of the project by reaching a larger audience. The Consortium plans to distribute new press releases when new results are published or new dissemination materials are available (see <https://bbtwins.eu/press-releases/>)

This deliverable entitled “Press releases 2” contains the press release created by the BBTWINS project from November 30th, 2021, to the 30th of November 2022 and their translation into the local, national, and regional languages of the partners participating in this project. In particular this deliverable covers one press release about the Consortium Meeting in Logroño, La Rioja, Spain, by month 18 of the project, which enjoyed the participation of Nathalie Beaucourt, Representative of La Rioja’s DG for Reindustrialisation, innovation, and internationalisation. The news stemming from the current press release will be available on the website of the project as the media contacted by different partners begins to publish news based on it.

1.2. Media coverage of press release #1 (D8.13)

Until now the project has launched one previous press release (D8.13) about the kick-off meeting of the project, released the 30th of September 2021. It can be found in four languages: English, Spanish, Portuguese, and Greek. The press release included in D8.13 led to the following media coverage (see also <https://bbtwins.eu/media-coverage/>):

- [Gemelos digitales para una industria agroalimentaria más sostenible y eficaz. El Español](#)
- [BBTWINS: Πως θα γίνουν πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά τα συστήματα παραγωγής τροφίμων, εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης παγκοσμίως. e-ptolemeos.gr](#)
- [BBTWINS: Ψηφιακές εφαρμογές για τα τρόφιμα από το Βελβεντό και τον Συνεταιρισμό ΔΗΜΗΤΡΑ. Υπαίθρος](#)
- [Centro de Investigação CVR ligado à tecnologia digital twins que promete revolucionar o setor agroalimentar da EU. Agroportal.pt](#)

2. Press release 2

Press Release

Digitalisation key to rural economies

La Rioja's 'innovative ecosystem' supports digitalisation

La Rioja, 29 November 2022 – Earlier this month, partners of the [Bio-Based Digital Twins project \(BBTWINS\)](#) met in the renowned wine region of La Rioja for technical meetings on the development of a digital platform for two use cases in the agri-food industry. The project coordinator, La Rioja-based [CTIC-CITA](#), along with select innovative SMEs, research institutes, and bioeconomy clusters – including three Spanish companies representing leading IT sectors – are working to produce a novel digital twin platform for two use cases – [Fortes](#), an integrated pork producer in Spain, and [Dimira](#), a peach cooperative in Greece.

“Combining funding for innovation with local expertise is key to boosting economies and local employment.”

– Nathalie Beaucourt, Representative, DG for Reindustrialisation, Innovation and Internationalisation, Government of La Rioja

Opening the final day of meetings, Ms. Beaucourt gave an overview of the region's [Smart Specialisation Strategy \(SS3\)](#). She stressed the importance of innovation funding for fostering and leveraging local talent that contributes to greater industry and EU-wide objectives such as the [EU Green Deal](#) and [2030 Digital Compass](#).

Integrating many cutting-edge technologies such as blockchain, artificial intelligence, big data, software analytics, computer simulation of agri-food processes, and the Internet of Things (IoT), BBTWINS is an example of the successful spearheading of innovation and digitalisation in rural areas. Despite being Spain's smallest region, La Rioja is also its most innovative, with the regional government – an avid supporter of BBTWINS since its inception – making great efforts to digitalise the region.

1

PRESS RELEASE

Agriculture and food processing sectors are cost-driven – and as these sectors contribute largely to rural industry, the potential benefits of innovative digital twins to boosting rural economies is clear by making agri-food production more efficient, sustainable and competitive. This is reflected in [projections showing that the intelligent agriculture market is expected to grow from EUR 1.4 billion in 2021 to EUR 2.5 billion in 2026](#).

Expected benefits of the BBTWINS technology include [reduced raw material \(food, supplies, feedstock etc.\) and transportation costs up to 25%](#), while integrated traceability systems, based on blockchain, can inform consumers about the origin of [products, improving food safety with smoother flows to processing plants and faster delivery times](#). The valorisation of wastes is also a key component of the project, with the validation of new products for the bio-based industry, [such as nutraceutical products, fertilizers, and protein concentrates, providing new possible revenue streams for food producers](#).

According to a [report released in October 2022 by the Bio-based Industries Consortium \(BIC\)](#), the EU bioeconomy is stronger than ever, with a turnover of €2.4 trillion – the food and beverage sector accounting for half this total. However, with the value of the EU bioeconomy [projected to reach €3 trillion by 2050 and three-quarters of the bioeconomy workforce employed by the agri-food sector](#), skills need to keep pace with the digital and green waves that will continue to shape the future of the EU to ensure these transitions are taken up at local-level, beckoning a new era of skills. The impact of the twin transitions on employment and skills needs are thus central issues: [The EU's green transition is estimated to lead to a net increase of up to 884,000 more jobs by 2030](#).

In October 2022, the European Commission announced 2023 as the [European Year of Skills](#); while dissolving the skills gap is crucial to boosting innovation and competitiveness for the European economy, digital skills are urgently needed. An estimated [70% of businesses consider a lack of digitally skilled staff as an obstacle to investment, with nearly half of the EU population having little to no level of digital skills](#). In rural areas especially, where 30% of the EU population resides, [digital skills lag 14 percentage points behind EU urbanites at 48% vs 62% respectively](#). This disparity shows the urgent need for local innovation strategies, such as La Rioja's SS3, to empower local actors to invest and leverage these changes. “Without local implementation, a true green and digital transformation simply is not possible,” Beaucourt concludes.

ENDS

2

PRESS RELEASE

Keywords

Digital twins, blockchain, logistics, biomass valorisation, sensors, simulation, fertilizers, proteins, fruit processing, meat processing, feedstock, salts, protein, snacks, nutraceutical, waste, digital services, technology development, bioeconomy, digital skills, digital transition, green transition, digital gap, digital divide, European Year of Skills, bioeconomy, La Rioja, rural economies, employment

About BBTWINS

Bio-Based Digital Twins (BBTWINS) is developing a digital platform for the optimisation of agri-food value chain processes and the supply of quality biomass for bioprocessing. The platform is based on 'digital twins' technology – creating a real-time digital replica of physical processes in the agri-food industry. BBTWINS also combines blockchain, artificial intelligence (machine learning and deep learning), big data, software analytics, computer simulation of agri-food processes, and the Internet of Things (IoT), in this single platform. With 13 partners in 7 countries, the BBTWINS consortium is focusing on meat and fruit production, integrating the value chain (from crop to final product) and defining the optimal pathway for each feedstock to maximise efficiency and minimise losses – without impacting quality.

Media contacts

BBTWINS Communication Contact
 Daniella Iucita
 Project Manager | REVOLVE
daniella@revolve.media

BBTWINS Coordinator
 Daniel de la Puente
 Senior EU Project Manager | CTIC-CITA
danieldepuente@cticcita.es

This project has received funding from the Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 101023334. The JU receives support from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme and the Bio Based Industries Consortium.

3

Figure 1 Press release in EN

Nota de prensa

La digitalización, clave para las economías rurales

El "ecosistema innovador" de La Rioja apoya la digitalización

La Rioja, 29 de noviembre de 2022 - A principios de este mes, los socios del proyecto [Bio-Based Digital Twins \(BBTWINS\)](#) se reunieron en la renombrada región vinícola de La Rioja para celebrar reuniones técnicas sobre el desarrollo de una plataforma digital para dos casos de uso en la industria agroalimentaria. El coordinador del proyecto, [CTIC-CITA](#), con sede en La Rioja, junto con una selección de PYMEs Innovadoras, institutos de investigación y clústeres de bioeconomía -entre los que se encuentran tres empresas españolas que representan a los principales sectores de las tecnologías de la información- están trabajando para producir una novedosa plataforma de gemelos digitales para dos casos de uso: [Fortesa](#), un productor integrado de carne de cerdo en España, y [Dimira](#), una cooperativa de melocotones en Grecia.

“Combinar la financiación de la innovación con la experiencia local es clave para impulsar las economías y el empleo local.”

- Nathalie Beaucourt, representante de la Dirección General de Reindustrialización, Innovación e Internacionalización del Gobierno de La Rioja

En la apertura del último día de reuniones, la Sra. Beaucourt ofreció una visión general de la [Estrategia de Especialización Inteligente \(S3\)](#) de la región. Destacó la importancia de la financiación de la innovación para fomentar y aprovechar el talento local que contribuye a una mayor industria y a los objetivos de toda la UE, como el [Green Deal de la UE](#) y la [Rioja Digital 2030](#).

Con la integración de numerosas tecnologías de vanguardia como el blockchain, la inteligencia artificial, el big data, la analítica de software, la simulación informática de los procesos agroalimentarios y el Internet de

NOTA DE Prensa

las cosas (IoT), BBTWINS es un ejemplo del éxito de la innovación y la digitalización en el medio rural. A pesar de ser la región más pequeña de España, La Rioja es también la más innovadora, con el gobierno regional -un ávido partidario de BBTWINS desde su creación- haciendo grandes esfuerzos para digitalizar la región.

Los sectores de la agricultura y la transformación de alimentos se basan en los costes, y como estos sectores contribuyen en gran medida a la industria rural, los beneficios potenciales de los gemelos digitales innovadores para impulsar las economías rurales son evidentes al hacer que la producción agroalimentaria sea más eficiente, sostenible y competitiva. Esto se refleja en las [proyecciones que muestran que el mercado de la agricultura inteligente se espera que crezca de 1.400 millones de euros en 2021 a 2.500 millones de euros en 2026](#).

Los beneficios esperados de la tecnología BBTWINS incluyen [la reducción de los costes de las materias primas \(alimentos, suministros, materias primas, etc.\) y del transporte hasta un 26%](#), mientras que los sistemas de trazabilidad integrados, basados en blockchain, pueden informar a los consumidores sobre el origen de [los productos, mejorando la seguridad alimentaria con flujos más fluidos a las plantas de procesamiento y tiempos de entrega más rápidos](#). La valorización de los residuos es también un componente clave del proyecto, con la validación de nuevos productos para la industria de base biológica, [como los productos nutracéuticos, los fertilizantes y los concentrados de proteínas, proporcionando nuevas fuentes de ingresos posibles para los productores de alimentos](#).

Según un [informe publicado en octubre de 2022 por el Consorcio de Industrias de Base Biológica \(IBC\)](#), la bioeconomía de la UE es más fuerte que nunca, con un volumen de negocio de 2,4 billones de euros, de los cuales la mitad corresponde al sector de la alimentación y las bebidas. Sin embargo, dado que se prevé que [el valor de la bioeconomía de la UE alcance los 3 billones de euros en 2050 y que las tres cuartas partes de la mano de obra de la bioeconomía estén empleadas en el sector agroalimentario](#), es necesario que los conjuntos de competencias sigan el ritmo de las olas digitales y verdes que seguirán conformando el futuro de la UE para garantizar que estas transiciones se asuman a nivel local, lo que asegura una nueva era de competencias. El impacto de las dos transiciones en el empleo y las necesidades de cualificación son, por tanto, cuestiones centrales. [Se calcula que la transición ecológica de la UE supondrá un aumento neto de hasta 884.000 puestos de trabajo más de aquí a 2030](#).

En octubre de 2022, la Comisión Europea anunció que 2023 sería el [Año Europeo de las Capacidades](#); si bien la eliminación de la brecha de capacidades es crucial para impulsar la innovación y la competitividad de la economía europea, las capacidades digitales son una necesidad urgente. Se calcula que [el 70% de las empresas consideran que la falta de personal con competencias digitales es un obstáculo para la inversión y casi la mitad de la población de la UE tiene un nivel de competencias digitales escaso o nulo](#). Especialmente en las zonas rurales, donde reside el 30% de la población de la UE, [las competencias digitales están 14 puntos porcentuales por detrás de las urbanas de la UE, con un 48% frente a un 62% respectivamente](#). Esta

BBTWINS
Agri-Food Value Chain
Digitalisation for
Resource Efficiency

BBIJU

Bio-based Industries
Consortium
Horizon 2020
European Union Funding
for Research & Innovation

NOTA DE Prensa

disparidad pone de manifiesto la urgente necesidad de estrategias de innovación local, como la S3 de La Rioja, para capacitar a los agentes locales para invertir y potenciar estos cambios. "Sin la aplicación local, una verdadera transformación verde y digital simplemente no es posible", concluye Beaucourt.

FIIJ

Keywords

Gemelos digitales, blockchain, logística, valorización de la biomasa, sensores, simulación, fertilizantes, proteínas, procesamiento de frutas, procesamiento de carne, materias primas, sales, proteínas, snacks, nutracéuticos, residuos, servicios digitales, desarrollo tecnológico, bioeconomía, competencias digitales, transición digital, transición verde, brecha digital, brecha digital, Año Europeo de las Competencias, bioeconomía, La Rioja, economías rurales, empleo

About BBTWINS

Bio-Based Digital Twins (BBTWINS) está desarrollando una plataforma digital para la optimización de los procesos de la cadena de valor agroalimentaria y el suministro de biomasa de calidad para el bioprocesamiento. La plataforma se basa en la tecnología de "gemelos digitales", que crea una réplica digital en tiempo real de los procesos físicos de la industria agroalimentaria. BBTWINS también combina blockchain, inteligencia artificial (machine learning y deep learning), big data, analítica de software, simulación informática de procesos agroalimentarios e Internet de las Cosas (IoT), en esta única plataforma. Con 13 socios en 7 países, el consorcio BBTWINS se centra en la producción de carne y fruta, integrando la cadena de valor (desde el cultivo hasta el producto final) y definiendo la vía óptima para cada materia prima con el fin de maximizar la eficiencia y minimizar las pérdidas, sin afectar a la calidad.

Media contacts

Contacto de comunicación de BBTWINS
Danielle Kukta
Project Manager | REVOLVE
danielle@revolve.media

Coordinador de BBTWINS
Daniel de la Puente
Senior EU Project Manager | CTIC-CITA
danieldepuente@cticcita.es

NOTA DE Prensa

This project has received funding from the Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 101023334. The JU receives support from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme and the Bio Based Industries Consortium.

BBTWINS
Agri-Food Value Chain
Digitalisation for
Resource Efficiency

BBIJU

Bio-based Industries
Consortium
Horizon 2020
European Union Funding
for Research & Innovation

Figure 2 Press release in ES

Nota de Imprensa

A chave da digitalização para as economias rurais

O 'ecossistema de inovação' de La Rioja apoia a digitalização

La Rioja, 29 de Novembro de 2022 – No início deste mês, os parceiros do projeto [Bio-Based Digital Twins project \(BBTWINS\)](#) reuniram-se na reconhecida região vinícola de La Rioja para reuniões técnicas sobre o desenvolvimento da plataforma digital para os dois casos de estudo no setor das indústrias agroalimentares.

O coordenador do projeto, [CTIC-CITA](#), com sede em La Rioja, juntamente com os restantes parceiros do projeto, [PAINES](#) Inovadora, Instituto de Investigação e clusters de bioeconomia – incluindo três empresas espanholas que representam os principais setores de TI – estão trabalhando para desenvolver uma nova plataforma digital para os dois casos de estudo - [Portesa](#), um produtor integrado de suínos situado em Espanha, e a [Amirga](#), uma cooperativa de pêssegos situada na Grécia.

“Combinar o financiamento para inovação com a experiência local é fundamental para impulsionar as economias e o emprego local.”

– Nathalie Beaucourt, Representante da Direção Geral de Reindustrialização, Inovação e Internacionalização, Governo de La Rioja

Abriendo o último dia de reuniões, a Sra. Beaucourt deu uma visão geral da [Estratégia de Especialização Inteligente \(ESI\)](#) da região. Ela enfatizou a importância do financiamento da inovação para promover e estimular o talento local que contribuirá para alcançar objetivos maiores da indústria e de toda a UE, como o [EU Green Deal](#) e o [2030 Digital Compass](#).

1

NOTA DE IMPRENSA

Integrando muitas tecnologias de ponta, como blockchain, inteligência artificial, big data, análise de software, simulação computacional de processos agroalimentares e Internet das Coisas (IoT), o projeto BBTWINS é um exemplo de liderança bem-sucedida de inovação e digitalização em áreas rurais. Apesar de ser a menor região da Espanha, La Rioja é também a mais inovadora, com o governo regional – um ávido apoiador do projeto BBTWINS desde a sua criação – fazendo grandes esforços para digitalizar a região.

Os benefícios esperados da tecnologia BBTWINS incluem a [redução de matérias-primas \(alimentos, suplementos, matéria-prima, etc.\) e custos de transporte em até 25%](#), enquanto os sistemas de rastreabilidade integrados, baseados em blockchain, podem informar os consumidores sobre a [origem dos produtos, melhorando a segurança alimentar, com fluxos para unidades de processamento e tempos de entrega mais rápidos](#). A valorização de resíduos é também uma componente chave do projeto, com a validação de novos produtos para a bioindústria, como [nutracêuticos, fertilizantes e concentrados proteicos, proporcionando novas possibilidades de receitas para os produtores de alimentos](#).

De acordo com um [relatório divulgado em outubro de 2022 pelo Bio-based Industries Consortium \(BIC\)](#), a bioeconomia da UE está mais forte do que nunca, com um volume de negócios de €2,4 trilhões – o setor de alimentos e bebidas responde por metade desse total. No entanto, com o valor da bioeconomia da UE projetado para [atingir €3 trilhões até 2050 e três quartos da força de trabalho da bioeconomia empregada no setor agroalimentar](#), as habilidades destes recursos humanos precisam acompanhar as ondas digitais e verdes que continuarão a moldar o futuro da UE para garantir que essas transições sejam realizadas a nível local, acenando para uma nova era de habilidades. Assim, o impacto das transições impostas pelos gémeos digitais sobre as necessidades de emprego e habilidades são, portanto, questões centrais. [Estima-se que a transição verde da UE leve a um aumento líquido de 884.000 empregos até 2030.](#)

Em outubro de 2022, a Comissão Europeia anunciou 2023 como o [Ano Europeu das Competências](#), embora a eliminação do défice de competências seja crucial para impulsionar a inovação e a competitividade da economia europeia, as competências digitais são urgentemente necessárias. Estima-se que [70% das empresas consideram a falta de pessoal com competências digitais um obstáculo ao investimento, com quase metade da população da UE com pouco ou nenhum nível de competências digitais](#). Especialmente nas áreas rurais, onde reside 30% da população da UE, [as competências digitais ficam 14 pontos percentuais atrás dos habitantes urbanos da UE em 48% contra 62%, respectivamente](#). Esta disparidade demonstra a necessidade urgente de estratégias locais de inovação, como o [IS de La Rioja](#), para capacitar os atores locais a investir e avançar essas mudanças. “Sem implementação local, uma verdadeira transformação verde e digital simplesmente não é possível”, conclui Beaucourt.

FIM

2

NOTA DE IMPRENSA

Palavras Chave

Gémeo Digital, blockchain, logística, valorização de biomassa, sensores, simulação, fertilizantes, proteínas, processamento de frutas, processamento de carne, matérias-primas, sais, proteína, snacks, nutracêuticos, resíduos, serviços digitais, desenvolvimento tecnológico, bioeconomia, competências digitais, transição digital, transição verde, exclusão digital, Ano Europeu das Competências, La Rioja, economia rural, empregos

Sobre o BBTWINS

O projeto Bio-Based Digital Twins (BBTWINS) tem como objetivo desenvolver uma plataforma digital para a otimização dos processos da cadeia de valor agroalimentar e o fornecimento de biomassa de qualidade para o bioprocessamento. A plataforma será baseada na tecnologia de 'gémeos digitais' - criando uma réplica digital em tempo real de processos físicos na indústria agroalimentar. O BBTWINS também combinará blockchain, Inteligência Artificial (IA), Machine Learning, Internet das Coisas (IoT) e análise de software nesta plataforma única. Com 13 parceiros em 7 países, o consórcio BBTWINS irá concentrar-se na produção de carne e frutas, integrando toda a cadeia de valor (do cultivo ao produto final) e definirá o caminho ideal para cada matéria-prima para maximizar a eficiência e minimizar as perdas - sem afetar a qualidade.

Contactos

BBTWINS Communication Contact
Dantelle Kuita
Project Manager | REVOLVE
dantelle@revolve.media

BBTWINS Coordinator
Daniel de la Puente
Senior EU Project Manager | CTIC-CITA
danieldepuente@cticcita.es

3

NOTA DE IMPRENSA

Este projeto recebeu financiamento do Bio Based Industries (UI) ao abrigo do acordo de subvenção n.º 101023334. A UI recebe apoio do programa de investigação e inovação Horizonte 2020 do União Europeia e do Bio Based Industries Consortium

4

Figure 3 Press release in PT

Δελτίο Τύπου
Η ψηφιοποίηση ως εργαλείο για τις αγροτικές οικονομίες

• Το “καινοτόμο-οικοσύστημα” της La Rioja υποστηρίζει την ψηφιοποίηση

La Rioja, 29 Νοεμβρίου 2022—Ναυτερέα αυτό το μήνα, οι εταιρείες του έργου “Bio-Based Digital Twins—BBTWINS”—οι οποίες αναπτύχθηκαν στη διάσημη αναπαραγωγική περιοχή της La Rioja και συζητούν τεχνικά ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας για δύο διαφορετικές περιπτώσεις αγροτικών βιομηχανικών. Ο συντονιστής του έργου, η CTC-CITA με έδρα τη La Rioja, μαζί με επιλεγμένες καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και ομάδες βιο-οικονομίας (συμπλεγμένους τριών σφαιρών εταιριών που αποτελούνται από φορείς αλυσίδας πληροφοριών και τεχνητή νοημοσύνη), εργάζονται για την παροχή μιας νέας ψηφιακής “δίδυμης” πλατφόρμας για τα περσιώτες της **Portea** (βιομηχανία παραγωγής κρέατος στην Ισπανία) και του αγροτικού συνεταιρισμού **Βελβεντό «Δάμπερα»** (συνεταιρισμός ροδιών-παραγωγών στην Ελλάδα).

Ενωμαίνοντας μια πλήθους τεχνολογιών-αρχής όπως οι αλυσίδες τροφολογίας, η τεχνητή νοημοσύνη, τα αναλυτικά δεδομένα λογισμικού, και η προσαρμογή των διεργασιών των βιομηχανιών-αγο-διατροφής, το έργο BBTWINS αποτελεί παρθεμική καινοτομία και ψηφιοποίησης σε αγροτικές περιοχές. Παρά το γεγονός ότι η La Rioja είναι μία σχετικά μικρή περιοχή της Ισπανίας, είναι ταυτόχρονα η πιο καινοτόμη, με την τοπική της ηγεσία να αποτελεί ένθερμο υποστηρικτή του BBTWINS, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για την ευρύτερη ψηφιοποίηση της περιοχής.

«Ο συνδυασμός της χρηματοδότησης για την καινοτομία και την αξιοποίηση της τοπικής τεχνογνωσίας είναι το κλειδί για την τόνωση των τοπικών οικονομιών και της τοπικής απασχόλησης», δηλώνει η Nathalie Beaumont, εκπαιδευτής της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Διεθνοποίησης για την τοπική ηγεσία της La Rioja. Η κα. Beaumont άνοιξε την τελευταία ημέρα της συνάντησής του έργου με μια παρουσίαση σχετικά με τη στρατηγική έμφυτης εξέλιξης της περιοχής, τονίζοντας τη σημασία της χρηματοδότησης της καινοτομίας για την πρόβλεψη και την αξιοποίηση της τοπικής τεχνογνωσίας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην υλοποίηση των στόχων τόσο της βιομηχανίας όσο και της ΕΕ (Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και Ψηφιακή Πύλη (έως 2030)).

Καθώς οι τομείς της γεωργίας και της επεξεργασίας τροφίμων συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αγροτική βιομηχανία, τα πιθανά οφέλη της καινοτομίας που προσφέρουν τα ψηφιακά δίδυμα για την ενίσχυση των αγροτικών οικονομιών είναι σαφή, καθιστώντας την αγρο-διατροφική βιομηχανία πιο αποτελεσματική, βιώσιμη και ανταγωνιστική. Τα αναμενόμενα οφέλη της τεχνολογίας BBTWINS περιλαμβάνουν μειωμένες

πρώτες ύλες (τροφήμα, προμήθειες, κ.λπ.) και κόστος μεταφοράς έως και 25%, ενώ τα ολοκληρωμένα συστήματα τηλεμετρίας, μπορούν να ενημερώσουν τους καταναλωτές για την προέλευση των προϊόντων, βελτιώνοντας έτσι την ασφάλεια των τροφίμων (η καλύτερη χρονική παράδοση). Η αξιοποίηση των αποβλήτων αποτελεί ένα ακόμη βασικό στοιχείο του έργου, σταχεύοντας τόσο στην παραγωγή νέων προϊόντων για τη βιομηχανία, όπως θρεπτικά προϊόντα και λιπάσματα όσο και σε επιπλέον έσοδα για τους παραγωγούς τροφίμων.

Σύμφωνα με μια έκθεση που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2022 από την Κοινοπραξία Βιο-βιομηχανιών (Bio-based Industries Consortium, BIC), η βιοοικονομία της ΕΕ είναι ισχυρότερη από ποτέ, με κύκλο εργασιών περίπου ίσο με 2,4 τρισεκατομμύρια ευρώ (ο ταμείας τροφίμων και ποτών αντιπροσωπεύει το ήμισυ αυτού του ποσού). Ωστόσο, με την αξία της βιοοικονομίας της ΕΕ να προβλέπεται να φτάσει τα 3 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050, οι δεξιότητες των ατόμων που απασχολούνται στον τομέα της βιοοικονομίας πρέπει να συμβαδίζουν με τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό που θα συνεχιστεί να διαμορφώνει το μέλλον της ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτός ο μετασχηματισμός, οι αλλαγές και οι καινοτόμες ιδέες πρέπει να περάσουν και σε τοπικό επίπεδο.

Τον Οκτώβριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε το 2023 ως «Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων». Η έλλειψη των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας για την ευρωπαϊκή οικονομία. Υπολογίζεται ότι το 70% των επιχειρήσεων θεωρεί την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων προσημαστικό εμπόδιο στις επενδύσεις, την στιγμή που το μισό του πληθυσμού της ΕΕ έχει ελάχιστο έως μηδενικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όπου κατοικεί το 30% του πληθυσμού της ΕΕ, οι ψηφιακές δεξιότητες υστερούν κατά 14% σε σχέση με τους κατοίκους των αστικών κέντρων της ΕΕ (48% έναντι 62%). Αυτή η διαφορά τονίζει την ανάγκη για τοπικές στρατηγικές καινοτομίας, όπως αυτή της La Rioja, με στόχο την ενδυνάμωση των τοπικών φορέων για ενσωμάτωση και αξιοποίηση αυτών των αλλαγών. «Χωρίς την εφαρμογή του σε τοπικό επίπεδο, ένας αληθινός πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό δεν είναι ποτέ δυνατόν», καταλήγει η κα. Beaumont.

ΤΕΛΟΣ

Λέξεις-κλειδιά

Ψηφιακό δίδυμο, αλυσίδες παραγωγής, αξιοποίηση βιομάζας, αισθητήρες, προσαρμοσμένα λιπάσματα, πρωτεΐνες, παραγωγή τροφίμων, απόβλητα, ψηφιακές υπηρεσίες, ανάπτυξη τεχνολογίας, βιο-οικονομία

Σχετικά με το έργο BBTWINS

Το έργο Bio-Based Digital Twins (BBTWINS) στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της αλυσίδας αξίας αγροδιατροφικών προϊόντων και την παροχή πιστευτής βιομάζας για επεξεργασία. Η πλατφόρμα θα βασίζεται στην τεχνολογία «ψηφιακών δίδυμων» —δημιουργώντας ένα ψηφιακό αντίγραφο, σε πραγματικό χρόνο, φυσικών διεργασιών στη αγροδιατροφική βιομηχανία. Με 13 εταιρείες σε 7 χώρες, η κοινοπραξία BBTWINS θα επικεντρωθεί στην παραγωγή κρέατος και φρούτων, ενσωματώνοντας τα στην αλυσίδα αξίας (από την καλλιέργεια έως το τελικό προϊόν) και θα καθορίσει τη βέλτιστη οδό για κάθε πρώτη ύλη με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και την ελαχιστοποίηση των απωλειών—χωρίς να επηρεάζει τη ποιότητα.

Επαφές για τα Media

Επικοινωνία για το BBTWINS
Danielle Kulkas
Project Manager | REVOLVE
danielle@revolve.media

Συντονιστής για το BBTWINS
Daniel de la Puente
Senior EU Project Manager | CTC-CITA
daniel@lapuente@ctcicita.es

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από την Κοινή Επιχείρηση Βιομηχανιών Βιομηχανιών (JU) βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101023334. Η JU λαμβάνει υποστήριξη από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κοινοπραξία Βιομηχανιών Βασίζομενης Βιομηχανίας.

Figure 4 Press release in GR